

EFEKTIVITAS PEMBERIAN PUDING LIDAH BUAYA (ALOE VERA) TERHADAP PENURUNAN KADAR GULA DARAH PADA PASIEN DIABETES MELITUS TIPE 2 DI PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025

Mulia Mutiara¹ Diana Fanti²

¹Mulia Mutiara : Mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan
Universitas Prima Nusantara Bukittinggi
Jl. Kusuma Bakhti No. 99 Gulai Bancah Bukittinggi
Email : muliamutiara@gmail.com
Hp : 082169028044

²Diana Fanti: Dosen Program Studi S1 Keperawatan
Universitas Prima Nusantara Bukittinggi
Jl. Kusuma Bakhti No. 99 Gulai Bancah Bukittinggi
Email : dianafanti2905@gmail.com

Abstrak

Diabetes Melitus Tipe 2 merupakan penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan hiperglikemia akibat resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin. Prevalensi penyakit ini terus meningkat baik secara global maupun nasional dan menjadi salah satu penyebab utama morbiditas serta mortalitas. Pengelolaan Diabetes Melitus tidak hanya berfokus pada terapi farmakologis, tetapi juga dapat dilakukan melalui pendekatan nonfarmakologis dan terapi komplementer berbasis herbal. Lidah buaya (Aloe vera) diketahui memiliki kandungan senyawa aktif seperti flavonoid, saponin, kromium, dan glucomannan yang berpotensi membantu menurunkan kadar glukosa darah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemberian puding lidah buaya terhadap penurunan kadar gula darah pada pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di Puskesmas Bukit Surungan Kota Padang Panjang. Penelitian menggunakan desain quasi eksperimen dengan pendekatan non-equivalent control group design. Sampel berjumlah 20 responden yang dibagi menjadi kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Kelompok intervensi diberikan 250 gram puding lidah buaya setiap hari selama 7 hari berturut-turut. Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan rata-rata kadar gula darah dari 304,00 mg/dL menjadi 265,90 mg/dL dengan nilai $p = 0,024$ ($p < 0,05$). Dapat disimpulkan bahwa pemberian puding lidah buaya efektif dalam menurunkan kadar gula darah pada pasien Diabetes Melitus Tipe 2.

Kata kunci : Lidah Buaya, Diabetes Melitus Tipe 2, Kadar Gula Darah, Terapi Komplementer

EFFECTIVENESS OF ALOE VERA PUDDING IN LOWERING BLOOD GLUCOSE LEVELS AMONG PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS AT BUKIT SURUNGAN COMMUNITY HEALTH CENTER, PADANG PANJANG, INDONESIA, 2025

Mulia Mutiara¹ Diana Fanti²

¹Mulia Mutiara : Undergraduate Student of Bachelor of Nursing Program
Prima Nusantara University Bukittinggi
Jl. Kusuma Bakhti No. 99 Gulai Bancah, Bukittinggi, Indonesia
Email : muliamutiara@gmail.com
Hp : 082169028044

²Diana Fanti: Lecturer of Bachelor of Nursing Program
Prima Nusantara University Bukittinggi
Jl. Kusuma Bakhti No. 99 Gulai Bancah, Bukittinggi, Indonesia
Email : dianafanti2905@gmail.com

Abstract

Type 2 Diabetes Mellitus is a chronic metabolic disorder characterized by hyperglycemia due to insulin resistance and impaired insulin secretion. Its prevalence continues to increase globally and nationally, becoming a major cause of morbidity and mortality. Diabetes management can be supported by non-pharmacological approaches and complementary herbal therapy. Aloe vera contains active compounds such as flavonoids, saponins, chromium, and glucomannan which may help reduce blood glucose levels. This study aimed to determine the effectiveness of Aloe vera pudding in reducing blood glucose levels in patients with Type 2 Diabetes Mellitus at Bukit Surungan Public Health Center, Padang Panjang. This quasi-experimental study used a non-equivalent control group design with 20 respondents divided into intervention and control groups. The intervention group received 250 grams of Aloe vera pudding daily for 7 consecutive days. The results showed a significant decrease in mean blood glucose levels from 304.00 mg/dL to 265.90 mg/dL ($p = 0.024$). It can be concluded that Aloe vera pudding is effective in reducing blood glucose levels in patients with Type 2 Diabetes Mellitus.

Keywords : Aloe vera, Type 2 Diabetes Mellitus, Blood Glucose, Complementary Therapy

PENDAHULUAN

Diabetes Melitus Tipe 2 merupakan salah satu penyakit tidak menular yang prevalensinya terus mengalami peningkatan setiap tahun. Penyakit ini terjadi akibat kombinasi antara resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin oleh pankreas. Hiperglikemia yang tidak terkontrol dalam jangka panjang dapat menyebabkan komplikasi mikrovaskular dan makrovaskular seperti neuropati, nefropati, retinopati, penyakit jantung koroner, dan stroke. Pengendalian kadar gula darah menjadi kunci utama dalam mencegah komplikasi tersebut. Selain terapi farmakologis, pendekatan nonfarmakologis seperti pengaturan diet, aktivitas fisik, edukasi kesehatan, serta pemanfaatan terapi herbal mulai banyak dikembangkan sebagai upaya pendukung pengendalian Diabetes Melitus.

Diabetes Melitus Tipe 2 merupakan salah satu penyakit tidak menular yang prevalensinya terus mengalami peningkatan setiap tahun. Penyakit ini terjadi akibat kombinasi antara resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin oleh pankreas. Hiperglikemia yang tidak terkontrol dalam jangka panjang dapat menyebabkan komplikasi mikrovaskular dan makrovaskular seperti neuropati, nefropati, retinopati, penyakit jantung koroner, dan stroke. Pengendalian kadar gula darah menjadi kunci utama dalam mencegah komplikasi tersebut. Selain terapi farmakologis, pendekatan nonfarmakologis seperti pengaturan diet, aktivitas fisik, edukasi

kesehatan, serta pemanfaatan terapi herbal mulai banyak dikembangkan sebagai upaya pendukung pengendalian Diabetes Melitus.

Diabetes Melitus Tipe 2 merupakan salah satu penyakit tidak menular yang prevalensinya terus mengalami peningkatan setiap tahun. Penyakit ini terjadi akibat kombinasi antara resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin oleh pankreas. Hiperglikemia yang tidak terkontrol dalam jangka panjang dapat menyebabkan komplikasi mikrovaskular dan makrovaskular seperti neuropati, nefropati, retinopati, penyakit jantung koroner, dan stroke. Pengendalian kadar gula darah menjadi kunci utama dalam mencegah komplikasi tersebut. Selain terapi farmakologis, pendekatan nonfarmakologis seperti pengaturan diet, aktivitas fisik, edukasi kesehatan, serta pemanfaatan terapi herbal mulai banyak dikembangkan sebagai upaya pendukung pengendalian Diabetes Melitus.

Diabetes Melitus Tipe 2 merupakan salah satu penyakit tidak menular yang prevalensinya terus mengalami peningkatan setiap tahun. Penyakit ini terjadi akibat kombinasi antara resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin oleh pankreas. Hiperglikemia yang tidak terkontrol dalam jangka panjang dapat menyebabkan komplikasi mikrovaskular dan makrovaskular seperti neuropati, nefropati, retinopati, penyakit jantung koroner, dan stroke. Pengendalian kadar gula darah menjadi kunci utama dalam mencegah komplikasi tersebut. Selain terapi farmakologis,

pendekatan nonfarmakologis seperti pengaturan diet, aktivitas fisik, edukasi kesehatan, serta pemanfaatan terapi herbal mulai banyak dikembangkan sebagai upaya pendukung pengendalian Diabetes Melitus.

Diabetes Melitus Tipe 2 merupakan salah satu penyakit tidak menular yang prevalensinya terus mengalami peningkatan setiap tahun. Penyakit ini terjadi akibat kombinasi antara resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin oleh pankreas. Hiperglikemia yang tidak terkontrol dalam jangka panjang dapat menyebabkan komplikasi mikrovaskular dan makrovaskular seperti neuropati, nefropati, retinopati, penyakit jantung koroner, dan stroke. Pengendalian kadar gula darah menjadi kunci utama dalam mencegah komplikasi tersebut. Selain terapi farmakologis, pendekatan nonfarmakologis seperti pengaturan diet, aktivitas fisik, edukasi kesehatan, serta pemanfaatan terapi herbal mulai banyak dikembangkan sebagai upaya pendukung pengendalian Diabetes Melitus.

Diabetes Melitus Tipe 2 merupakan salah satu penyakit tidak menular yang prevalensinya terus mengalami peningkatan setiap tahun. Penyakit ini terjadi akibat kombinasi antara resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin oleh pankreas. Hiperglikemia yang tidak terkontrol dalam jangka panjang dapat menyebabkan komplikasi mikrovaskular dan makrovaskular seperti neuropati, nefropati, retinopati, penyakit jantung koroner, dan stroke. Pengendalian kadar gula darah menjadi

kunci utama dalam mencegah komplikasi tersebut. Selain terapi farmakologis, pendekatan nonfarmakologis seperti pengaturan diet, aktivitas fisik, edukasi kesehatan, serta pemanfaatan terapi herbal mulai banyak dikembangkan sebagai upaya pendukung pengendalian Diabetes Melitus.

Diabetes Melitus Tipe 2 merupakan salah satu penyakit tidak menular yang prevalensinya terus mengalami peningkatan setiap tahun. Penyakit ini terjadi akibat kombinasi antara resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin oleh pankreas. Hiperglikemia yang tidak terkontrol dalam jangka panjang dapat menyebabkan komplikasi mikrovaskular dan makrovaskular seperti neuropati, nefropati, retinopati, penyakit jantung koroner, dan stroke. Pengendalian kadar gula darah menjadi kunci utama dalam mencegah komplikasi tersebut. Selain terapi farmakologis, pendekatan nonfarmakologis seperti pengaturan diet, aktivitas fisik, edukasi kesehatan, serta pemanfaatan terapi herbal mulai banyak dikembangkan sebagai upaya pendukung pengendalian Diabetes Melitus.

Diabetes Melitus Tipe 2 merupakan salah satu penyakit tidak menular yang prevalensinya terus mengalami peningkatan setiap tahun. Penyakit ini terjadi akibat kombinasi antara resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin oleh pankreas. Hiperglikemia yang tidak terkontrol dalam jangka panjang dapat menyebabkan komplikasi mikrovaskular dan makrovaskular seperti neuropati, nefropati,

retinopati, penyakit jantung koroner, dan stroke. Pengendalian kadar gula darah menjadi kunci utama dalam mencegah komplikasi tersebut. Selain terapi farmakologis, pendekatan nonfarmakologis seperti pengaturan diet, aktivitas fisik, edukasi kesehatan, serta pemanfaatan terapi herbal mulai banyak dikembangkan sebagai upaya pendukung pengendalian Diabetes Melitus.

TINJAUAN TEORITIS

Lidah buaya (*Aloe vera*) merupakan tanaman herbal yang telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional. Tanaman ini mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti polisakarida, flavonoid, vitamin, mineral, dan antioksidan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kandungan glucomannan dalam lidah buaya dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu menurunkan kadar glukosa darah. Selain itu, kandungan kromium dalam lidah buaya berperan dalam metabolisme karbohidrat dan lipid sehingga berpotensi membantu pengendalian gula darah pada pasien Diabetes Melitus Tipe 2.

Lidah buaya (*Aloe vera*) merupakan tanaman herbal yang telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional. Tanaman ini mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti polisakarida, flavonoid, vitamin, mineral, dan antioksidan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kandungan glucomannan dalam lidah buaya dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu menurunkan kadar glukosa

darah. Selain itu, kandungan kromium dalam lidah buaya berperan dalam metabolisme karbohidrat dan lipid sehingga berpotensi membantu pengendalian gula darah pada pasien Diabetes Melitus Tipe 2.

Lidah buaya (*Aloe vera*) merupakan tanaman herbal yang telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional. Tanaman ini mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti polisakarida, flavonoid, vitamin, mineral, dan antioksidan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kandungan glucomannan dalam lidah buaya dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu menurunkan kadar glukosa darah. Selain itu, kandungan kromium dalam lidah buaya berperan dalam metabolisme karbohidrat dan lipid sehingga berpotensi membantu pengendalian gula darah pada pasien Diabetes Melitus Tipe 2.

Lidah buaya (*Aloe vera*) merupakan tanaman herbal yang telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional. Tanaman ini mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti polisakarida, flavonoid, vitamin, mineral, dan antioksidan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kandungan glucomannan dalam lidah buaya dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu menurunkan kadar glukosa darah. Selain itu, kandungan kromium dalam lidah buaya berperan dalam metabolisme karbohidrat dan lipid sehingga berpotensi membantu pengendalian gula darah pada pasien Diabetes Melitus Tipe 2.

Lidah buaya (*Aloe vera*) merupakan tanaman

herbal yang telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional. Tanaman ini mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti polisakarida, flavonoid, vitamin, mineral, dan antioksidan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kandungan glucomannan dalam lidah buaya dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu menurunkan kadar glukosa darah. Selain itu, kandungan kromium dalam lidah buaya berperan dalam metabolisme karbohidrat dan lipid sehingga berpotensi membantu pengendalian gula darah pada pasien Diabetes Melitus Tipe 2.

Lidah buaya (Aloe vera) merupakan tanaman herbal yang telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional. Tanaman ini mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti polisakarida, flavonoid, vitamin, mineral, dan antioksidan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kandungan glucomannan dalam lidah buaya dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu menurunkan kadar glukosa darah. Selain itu, kandungan kromium dalam lidah buaya berperan dalam metabolisme karbohidrat dan lipid sehingga berpotensi membantu pengendalian gula darah pada pasien Diabetes Melitus Tipe 2.

Lidah buaya (Aloe vera) merupakan tanaman herbal yang telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional. Tanaman ini mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti polisakarida, flavonoid, vitamin, mineral, dan antioksidan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kandungan glucomannan dalam lidah

buaya dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu menurunkan kadar glukosa darah. Selain itu, kandungan kromium dalam lidah buaya berperan dalam metabolisme karbohidrat dan lipid sehingga berpotensi membantu pengendalian gula darah pada pasien Diabetes Melitus Tipe 2.

Lidah buaya (Aloe vera) merupakan tanaman herbal yang telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional. Tanaman ini mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti polisakarida, flavonoid, vitamin, mineral, dan antioksidan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kandungan glucomannan dalam lidah buaya dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu menurunkan kadar glukosa darah. Selain itu, kandungan kromium dalam lidah buaya berperan dalam metabolisme karbohidrat dan lipid sehingga berpotensi membantu pengendalian gula darah pada pasien Diabetes Melitus Tipe 2.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain quasi eksperimen dengan pendekatan non-equivalent control group design. Penelitian dilakukan di Puskesmas Bukit Surungan Kota Padang Panjang pada bulan Agustus 2025. Sampel berjumlah 20 responden yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Kelompok intervensi diberikan 250 gram puding lidah buaya setiap hari selama 7 hari berturut-turut. Pengukuran kadar gula darah dilakukan sebelum dan sesudah intervensi menggunakan

alat glukometer. Data dianalisis menggunakan uji paired t-test dan independent t-test dengan tingkat signifikansi 0,05.

Penelitian ini menggunakan desain quasi eksperimen dengan pendekatan non-equivalent control group design. Penelitian dilakukan di Puskesmas Bukit Surungan Kota Padang Panjang pada bulan Agustus 2025. Sampel berjumlah 20 responden yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Kelompok intervensi diberikan 250 gram puding lidah buaya setiap hari selama 7 hari berturut-turut. Pengukuran kadar gula darah dilakukan sebelum dan sesudah intervensi menggunakan alat glukometer. Data dianalisis menggunakan uji paired t-test dan independent t-test dengan tingkat signifikansi 0,05.

Penelitian ini menggunakan desain quasi eksperimen dengan pendekatan non-equivalent control group design. Penelitian dilakukan di Puskesmas Bukit Surungan Kota Padang Panjang pada bulan Agustus 2025. Sampel berjumlah 20 responden yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Kelompok intervensi diberikan 250 gram puding lidah buaya setiap hari selama 7 hari berturut-turut. Pengukuran kadar gula darah dilakukan sebelum dan sesudah intervensi menggunakan alat glukometer. Data dianalisis menggunakan uji paired t-test dan independent t-test dengan tingkat signifikansi 0,05.

Penelitian ini menggunakan desain quasi eksperimen dengan pendekatan non-equivalent control group design. Penelitian dilakukan di

Puskesmas Bukit Surungan Kota Padang Panjang pada bulan Agustus 2025. Sampel berjumlah 20 responden yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Kelompok intervensi diberikan 250 gram puding lidah buaya setiap hari selama 7 hari berturut-turut. Pengukuran kadar gula darah dilakukan sebelum dan sesudah intervensi menggunakan alat glukometer. Data dianalisis menggunakan uji paired t-test dan independent t-test dengan tingkat signifikansi 0,05.

Penelitian ini menggunakan desain quasi eksperimen dengan pendekatan non-equivalent control group design. Penelitian dilakukan di Puskesmas Bukit Surungan Kota Padang Panjang pada bulan Agustus 2025. Sampel berjumlah 20 responden yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Kelompok intervensi diberikan 250 gram puding lidah buaya setiap hari selama 7 hari berturut-turut. Pengukuran kadar gula darah dilakukan sebelum dan sesudah intervensi menggunakan alat glukometer. Data dianalisis menggunakan uji paired t-test dan independent t-test dengan tingkat signifikansi 0,05.

Penelitian ini menggunakan desain quasi eksperimen dengan pendekatan non-equivalent control group design. Penelitian dilakukan di Puskesmas Bukit Surungan Kota Padang Panjang pada bulan Agustus 2025. Sampel berjumlah 20 responden yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Kelompok intervensi diberikan 250 gram puding lidah buaya setiap hari selama 7 hari berturut-turut.

Pengukuran kadar gula darah dilakukan sebelum dan sesudah intervensi menggunakan alat glukometer. Data dianalisis menggunakan uji paired t-test dan independent t-test dengan tingkat signifikansi 0,05.

Hasil

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat penurunan signifikan kadar gula darah pada kelompok intervensi setelah diberikan puding lidah buaya. Rata-rata kadar gula darah sebelum intervensi adalah 304,00 mg/dL dan setelah intervensi menjadi 265,90 mg/dL. Sementara itu, kelompok kontrol tidak menunjukkan perubahan signifikan. Nilai p sebesar 0,024 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat penurunan signifikan kadar gula darah pada kelompok intervensi setelah diberikan puding lidah buaya. Rata-rata kadar gula darah sebelum intervensi adalah 304,00 mg/dL dan setelah intervensi menjadi 265,90 mg/dL. Sementara itu, kelompok kontrol tidak menunjukkan perubahan signifikan. Nilai p sebesar 0,024 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat penurunan signifikan kadar gula darah pada kelompok intervensi setelah diberikan puding lidah buaya. Rata-rata kadar gula darah sebelum intervensi adalah 304,00 mg/dL dan setelah intervensi menjadi 265,90 mg/dL. Sementara itu, kelompok kontrol tidak menunjukkan perubahan signifikan. Nilai p

sebesar 0,024 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat penurunan signifikan kadar gula darah pada kelompok intervensi setelah diberikan puding lidah buaya. Rata-rata kadar gula darah sebelum intervensi adalah 304,00 mg/dL dan setelah intervensi menjadi 265,90 mg/dL. Sementara itu, kelompok kontrol tidak menunjukkan perubahan signifikan. Nilai p sebesar 0,024 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat penurunan signifikan kadar gula darah pada kelompok intervensi setelah diberikan puding lidah buaya. Rata-rata kadar gula darah sebelum intervensi adalah 304,00 mg/dL dan setelah intervensi menjadi 265,90 mg/dL. Sementara itu, kelompok kontrol tidak menunjukkan perubahan signifikan. Nilai p sebesar 0,024 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik.

Pembahasan

Penurunan kadar gula darah pada kelompok intervensi menunjukkan bahwa lidah buaya memiliki potensi sebagai terapi komplementer dalam pengelolaan Diabetes Melitus Tipe 2. Kandungan flavonoid berfungsi sebagai antioksidan yang dapat mengurangi stres oksidatif, sementara glucomannan membantu memperlambat penyerapan glukosa di usus. Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan

efektivitas Aloe vera dalam menurunkan kadar glukosa darah pada pasien Diabetes Melitus. Penurunan kadar gula darah pada kelompok intervensi menunjukkan bahwa lidah buaya memiliki potensi sebagai terapi komplementer dalam pengelolaan Diabetes Melitus Tipe 2. Kandungan flavonoid berfungsi sebagai antioksidan yang dapat mengurangi stres oksidatif, sementara glucomannan membantu memperlambat penyerapan glukosa di usus. Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan efektivitas Aloe vera dalam menurunkan kadar glukosa darah pada pasien Diabetes Melitus. Penurunan kadar gula darah pada kelompok intervensi menunjukkan bahwa lidah buaya memiliki potensi sebagai terapi komplementer dalam pengelolaan Diabetes Melitus Tipe 2. Kandungan flavonoid berfungsi sebagai antioksidan yang dapat mengurangi stres oksidatif, sementara glucomannan membantu memperlambat penyerapan glukosa di usus. Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan efektivitas Aloe vera dalam menurunkan kadar glukosa darah pada pasien Diabetes Melitus. Penurunan kadar gula darah pada kelompok intervensi menunjukkan bahwa lidah buaya memiliki potensi sebagai terapi komplementer dalam pengelolaan Diabetes Melitus Tipe 2. Kandungan flavonoid berfungsi sebagai antioksidan yang dapat mengurangi stres oksidatif, sementara glucomannan membantu memperlambat penyerapan glukosa di usus.

Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan efektivitas Aloe vera dalam menurunkan kadar glukosa darah pada pasien Diabetes Melitus. Penurunan kadar gula darah pada kelompok intervensi menunjukkan bahwa lidah buaya memiliki potensi sebagai terapi komplementer dalam pengelolaan Diabetes Melitus Tipe 2. Kandungan flavonoid berfungsi sebagai antioksidan yang dapat mengurangi stres oksidatif, sementara glucomannan membantu memperlambat penyerapan glukosa di usus. Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan efektivitas Aloe vera dalam menurunkan kadar glukosa darah pada pasien Diabetes Melitus. Penurunan kadar gula darah pada kelompok intervensi menunjukkan bahwa lidah buaya memiliki potensi sebagai terapi komplementer dalam pengelolaan Diabetes Melitus Tipe 2. Kandungan flavonoid berfungsi sebagai antioksidan yang dapat mengurangi stres oksidatif, sementara glucomannan membantu memperlambat penyerapan glukosa di usus. Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan efektivitas Aloe vera dalam menurunkan kadar glukosa darah pada pasien Diabetes Melitus. Penurunan kadar gula darah pada kelompok intervensi menunjukkan bahwa lidah buaya memiliki potensi sebagai terapi komplementer dalam pengelolaan Diabetes Melitus Tipe 2. Kandungan flavonoid berfungsi sebagai antioksidan yang dapat mengurangi stres

oksidatif, sementara glucomannan membantu memperlambat penyerapan glukosa di usus. Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan efektivitas Aloe vera dalam menurunkan kadar glukosa darah pada pasien Diabetes Melitus. Penurunan kadar gula darah pada kelompok intervensi menunjukkan bahwa lidah buaya memiliki potensi sebagai terapi komplementer dalam pengelolaan Diabetes Melitus Tipe 2. Kandungan flavonoid berfungsi sebagai antioksidan yang dapat mengurangi stres oksidatif, sementara glucomannan membantu memperlambat penyerapan glukosa di usus. Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan efektivitas Aloe vera dalam menurunkan kadar glukosa darah pada pasien Diabetes Melitus. Penurunan kadar gula darah pada kelompok intervensi menunjukkan bahwa lidah buaya memiliki potensi sebagai terapi komplementer dalam pengelolaan Diabetes Melitus Tipe 2. Kandungan flavonoid berfungsi sebagai antioksidan yang dapat mengurangi stres oksidatif, sementara glucomannan membantu memperlambat penyerapan glukosa di usus. Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan efektivitas Aloe vera dalam menurunkan kadar glukosa darah pada pasien Diabetes Melitus. Penurunan kadar gula darah pada kelompok intervensi menunjukkan bahwa lidah buaya memiliki potensi sebagai terapi komplementer dalam pengelolaan Diabetes Melitus Tipe 2.

Kandungan flavonoid berfungsi sebagai antioksidan yang dapat mengurangi stres oksidatif, sementara glucomannan membantu memperlambat penyerapan glukosa di usus. Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan efektivitas Aloe vera dalam menurunkan kadar glukosa darah pada pasien Diabetes Melitus.

Kesimpulan

Pemberian puding lidah buaya selama 7 hari efektif dalam menurunkan kadar gula darah pada pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di Puskesmas Bukit Surungan Kota Padang Panjang. Lidah buaya dapat dipertimbangkan sebagai terapi komplementer yang aman dan mudah dalam pengelolaan Diabetes Melitus.

Referensi

- 1) Sumertayasa, I. N. H., Lestari, A. A. W., Sianny, H. (2020). Gambaran Triglicerida, Kolesterol Total, LDL, dan HDL pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 dengan Hipertensi di Rumah Sakit Daerah Mangusada, Bandung Tahun 2018-2019. *Intisari Sains Medis*. 11(3) : 1198-1205.
- 2) PERMENKES. (2016). *Formularium Obat Herbal Asli Indonesia*. No. 6.
- 3) Adim, M. Z. (2018). *Efektivitas Ekstrak Lidah Buaya (Aloe vera L.) terhadap Jumlah Koloni Candida albicans pada Basis Akrilik Peranti Ortodonti Lepas*. Skripsi. Universitas Brawijaya Malang : Malang.
- 4) Mustofa, Ari, Y., Aditya, M. (2012) . Efek Pemberian Puding Lidah Buaya Terhadap Kadar Glukosa Darah Tikus Putih. *Unnes Journal Of Life Science*. 1(1) : 36-40.

- 5) Fatmawati., Susilawati., Liniyanti, D. O., Fadiya., Nadya. (2020). Uji Aktivitas Penghambatan Enzim -glucosidase Ekstrak Air dan Ekstrak Etanol Kayu Kuning (*Arcangelisia flava*). *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*. 8(1) : 54-62. 119
- 6) Oktavia, E. dan Purnamasari, R. (2023). Analisis Profil Fungsi Hati dan Kejadian Efek Samping Antidiabetik pada Pasien DM Tipe 2 dengan Sirosis Hepatik. *Jurnal Ilmu Kefarmasian*, 4(1) : 162-172.
- 7) Nasution, F., Andilala, Ambali, A. S. (2021). Faktor Risiko Kejadian Diabetes Mellitus. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 9(2) : 94-102.
- 8) Simbolon, G, A., Simbolon, J, L., Sitompul, E. (2020). Deteksi Dini PTM, Pemeriksaan Gula Darah, Kolesterol dan Asam Urat. *Jurnal Mitra Prima*, 2(1), 10–15.
<https://doi.org/10.34012/mitralprimal.v2i1.1416>.
- 9) Hanifa, H. l., Evelin, D., Retty, H. (2019). Formulation Of Kerson Leaves (*Muntingia calabura* Linn.) Ethanol Extract and Evaluation Its Activity as Antiacne Against *Propionibacterium acnes*. *Jurnal Ilmiah Ilmiah Farmako Bahari*, 10(2) : 146-152.
- 10) Kementerian Kesehatan RI. (2020). *INFODATIN Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan Tetap Produktif, Cegah dan Atasi Diabetes Melitus Jakarta Selatan*.
- 11) Sasombo, A., Mario, E. K., Hendro, B. (2021). Hubungan Self Care dengan Komplikasi Diabetes Melitus pada Pasien dengan Diabetes Melitus Tipe 2 di Klinik Husada Sario Manado. *Jurnal Keperawatan*, 9(2) : 54-62.
- 12) Pangaribuan, J. J. 2016. Mendiagnosis Penyakit Diabetes Melitus dengan Menggunakan Metode Extreme Learning Machine. *Jurnal ISD*, 2(2) : 32-40.
- 13) Athoriq, M. R. P. (2021). Penggunaan Aloe vera dalam Menurunkan Kolesterol Darah. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 3(4), 645-652.
- 14) Darini, M. T. (2018). Identifikasi Fenotip Jenis Jenis Tanaman Lidah Buaya (*Aloe SP.*) di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Agrinimal*, 6(1), 1-6.
- 15) Meles, D. K., Dhevie, K. A, Suwalmo., Husni, A. (2008). The Effect of Alkaloid Fraction of Jarong (*Achyranthes aspera* linn) on Viability Culture Myeloma Cell Mice.